

Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари.**Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович**

Андижон Давлат Университети

“Миллий ғоя, маънавият асослари ва
ҳуқуқ таълими” кафедраси катта ўқитувчиси

amirhojayevshukurjon@gmail.com

Ғуломжонов Одилжон Рахимжон ўғли

Андижон Давлат Университети

Миллий ғоя, маънавият асослари ва
ҳуқуқ таълими йўналиши 4 курс талабаси

Жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаш мақсадида оила институти функцияларининг бажарилиши масаласига алоҳида эътибор қаратиб, оила аъзоларига оила ва унинг функцияларини бажарилиши ҳақида сабоқ бериш лозим.

Ижтимоий реалликдаги этник хусусият, бу қандайдир статистик маълумотлар (бунча фоиз, бунча балл дегани) мажмуаси эмас. Қолаверса, унинг бир зумда ташқи кўриниши, яъни ижтимоий жараён кўринишида ифодаланган хулқ намунаси тарзида шарҳлаб ёки таснифлаб ҳам бўлмайди. Этникликни, яхлит ижтимоий-маданий бирлик, жамоа, жамият ва социумнинг ҳаёти учун қандай функцияларни бажаришини белгилаш учун илмий рефлексия шарт ҳисобланади.

Этник борлик, фанларнинг соҳавий полипарадигмали майдони ҳисобланишини инобатга олиб, унинг белгилари бўйича универсал ва полифункционал кабиларга ажратиш мумкин. Этниклик на формациявий ва на цивилизациявий парадигмаларга тааллуқлидир. Классик ва анъанавий тушунтириш тарзида уни барқарор динамик ва статик модел кўринишида ҳам тасвирлаш мумкин. Негаки, этниклик, этник ҳаёт тарзи билан, яъни барча ўзига хос жозибаликни турли “ранг”лар билан мужассам этган ва

хусусий мантиққа эга нотақрорликни ифода этиб, ижтимоий (жумладан этник, касбий) муносабатларда ҳам амал қилиниши шарт бўлган меъёр, макондаги алоқадорлик иерархияси, этник мулоқот тартиби, этник шараф ва этник ғурурни ифода этиш тарзи, этник мансублик, этник бирлик ва манфаатлар каби таркибларни мужассам этган бўлади. Унда индивидуал ҳис этиш, қайғуриш, суяниш ва ғамхўрлик кўрсатиш ипостасаси⁵ синтезлашган кўринишда ифодаланади. Шу боис, тарихий ёки вазиятли контекстда турли ижтимоий ва сиёсий факторлар этникликни сиёсий мақсадларга эришишда “юмшоқ куч” тарзида қўллаш ҳолатлари кузатилади.

Этниклик ўзида этномаданий таркибларни мужассам этганлиги сабабли назарий жиҳатдан уни ажратиш ёки алоҳида гуруҳ кўринишида тақдим этиш анча мураккаб. Лекин оила институти намунасида бу вазифани бажариш анча осон кечади. Чунки оилаларда оилавий муносабатлар динамикасини кузатиш давомида этномаданий хусусиятнинг моҳиятини англаш мумкин. **Этномаданий хусусият деганда, маълум тарихий давр мобайнида моддий (қўрғон, шаҳар, меҳнат қуроллари ва бошқалар) ва номоддий (маънавий қадриятлар, маиший, ижтимоий меъёрлар, ахлоқ-одоб моделлари ва бошқалар) намуналарни яратиб, унинг вазифаси, қўлланилиши ва ижтимоий-маданий аҳамиятдорлиги жиҳатидан ўзлаштирганликни тушуниш мумкин.** Уларнинг аниқ маъно бирлигини асослаб, амал қилишини авлоддан-авлодга етказиб, ҳаёт тарзининг намунаси сифатида вужудга келадиган маънавий-маърифий мажмуанинг ифодаланишини ҳамда такомиллашувини назарда тутиш лозим⁶.

Инсон камолотини таъминлашда, аниқроғи, ижтимоий муносабатлар тизимида этникликни реал тасаввур этиш шарт ҳисобланади. Токи зиддиятлар, манфаатлар тўқнашуви вужудга келмасин. Шундагина муносабатлар тизимига киритилган янги таркиб (элемент) миллий хусусиятларни ривожлантиришда маърифий вазифани бажара олади. Мазкур таркиб ўз навбатида ёшларимизни мустақил ҳаётга тайёрлаш амалиётида оила маърифати масаласига алоҳида эътибор қаратишни тақозо этади. Бунинг учун мамлакатимизда ташкил этилган Маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш вазирлиги

⁵ Юн. hypostasis – қиёфа, моҳият. Словарь иностранных слов. – Москва: Русский язык, 1988. – С. 202.

⁶ Самаров Р. Шахсада миллий хусусиятларни камол топтиришда “homo ethnicos” феномени: ижтимоий ва этнопсихологик талқин. Шахсада илмий дунёқараш ривожланишининг психологик имкоиятлари ва тарбиявий жиҳатлари // Илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент: 2019. – Б. 23-27.

тасарруфидаги таълимий масканлар (марказлар) ёшларимизда ижтимоий компетенцияни ривожлантириш мақсадида оталик, оналик, келинлик, куёвлик каби бир қатор компонентларни шакллантиришлари лозим бўлади. Бунинг учун этникликнинг моҳиятини англаш зарур бўладиги, этнологлар унинг турли таркибларини кўрсатиб ўтган бўлсалар-да⁷, бизнингча, этникликнинг асосий компонентлари:

- этноснинг келиб чиқиши (генезиси);
- этноснинг антропологик тузилиши;
- этноснинг ассимиляциялашуви натижасида унда кузатиладиган антропомаданий ўзгаришлар;
- миграция жараёнлари (турли тарихий даврларда халқнинг географик ҳудуди ўзгариши, кўчиши, уруш ва очарчилик сабабли ва б.);
- алоҳида этнос доирасидаги (ички, яъни ижтимоий дифференциация) муносабатларнинг шакли, мазмуни ва тарзи;
- этнода табиий тилнинг сақланиши ва ундан фаол тарзда фойдаланиши;
- модернизациялаштирилган ва анъанавий маданиятнинг ўзаро нисбатининг таъминланганлиги;
- этник ўзини англашнинг ифодаланганлиги;
- этнослараро муносабат;
- жамоавий тарзда фаолият юритиши ва бу жараёнда рақобат ифодаланишининг мавжудлиги кабилар ташкил этади.

Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан ёндашилганда, мазкур масалага “Homo ethnicos” концепцияси доирасида амал қилиш лозим бўлади. Чунки “Homo ethnicos” концепцияси асосида оилавий муносабатларни ўрганишда, инсонга этник борлиқ, яъни табиий-биологик ва ижтимоий-маданий мажмуа тарзида эътибор қаратилади. Бунинг назарий ва амалий аҳамияти шундаки, инсонга маиший, ижтимоий, касбий ҳаёти ва фаолиятига аниқ макон ҳамда маълум вақт оралиғида муносабат (ижтимоий фикр кўринишида) билдирилади. Бунда субстанция⁸ - миллий онгга алоҳида эътибор қаратилади. Айнан

⁷ Атаджанов Ш., Ашуров А. Этнология. – Тошкент: IQTISOD-MOLIYA. 2008. – Б.137-138.

⁸ Substantia (лот.) моҳият, замирида мужассамлашган асос. – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. / Масъул муҳаррир А.Мадвалиев. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2020. – Б. 574.

миллий онг этниклик хусусиятларини ифода этади ва этникликнинг намоён бўлишини таъминлайди.

Ҳар бир этнос ўзига хос бўлган характерли хусусиятлари билан бошқа бир этноздан ажралиб туради. Ижтимоий муносабатлар доирасида ўзгариши лозим бўлган (*mutatis mutandis*) хусусиятлар эса аниқ макон ва вақт кўламида такомиллашиб боради. Масалан, этноздаги эгоцентризм, гуруҳий центризм ва универсал-гуманистик жиҳатлар коммуникатив акт давомида бўрттириб, ҳажвий талқинда етказилаётган маълумотларнинг ишончлилик даражасига у ёки бу тарзда таъсир кўрсатади. Унинг моҳиятини фақатгина ўша этнос вакилигина тўлиқ идрок этади.

Тарихий вақт, ижтимоий ва маданий макон ҳамда замон оралиғидаги тафовутлар шахснинг тафаккур маданиятида, дунёқарашида, ҳодиса ва жараёнларга муносабат билдириш тарзида сезиларли таъсир кўрсатади. Мисол тариқасида, А.Темурнинг оила қуриш, келин танлаш ҳақидаги қарашларини олсак. “Ўғилларим, набираларим ва яқинларимни уйлантирмоқ ташвишида келин изламоққа эътибор бердим. Бу ишни давлат юмушлари билан тенг кўрдим. Келин бўлмишнинг насл-насабини, етти пуштини суриштирдим. Хос одамлар ор қали соғлик-саломатлигини, жисмонан камолотини аниқладим. Келин бўлмиш насли-насаби, одоб-ахлоқи, соғлом ва бақувватлиги билан барча қусурлардан ҳоли бўл сагина эл-юртга катта тўй-томоша бериб, келин туширдим”⁹ деб, жамоатчилик фикрини шакллантирган, яқин қариндошлик ришталарини йўлга қўйилганлигини кўрсатиб ўтган.

Гарчи оилавий муносабатлар тарихий ва ижтимоий вариатив кўрсатма ва амалиёт ҳисобланса-да, эр ва хотинларни бир бирига, оиланинг бошқа аъзоларига, фарзандларига ҳамда жамиятдаги айрим ижтимоий-маданий, иқтисодий-сиёсий жараёнларга бўлган муносабатлар намунасида намоён бўлса-да¹⁰, унда кечадиган трансформация тизимли детерминлашган ота-оналик (алоҳида тизим кўринишида, гарчи оила тизимининг тизим остиси ҳисобланса-да) феноменини ўзгаришига олиб

⁹ Амир Темур ўғитлари. – Тошкент: Наврўз, 1992. – Б. 17-18.

¹⁰ Примова Ф. А. Оилавий муносабатларни шакллантиришда миллий ва диний қадриятларнинг ўрни // Фалсафа фан. ном. дисс. автореф. – Тошкент: 1999. – 24 б., Социально-философские проблемы семьи. – Воронеж: 1996. – С. 76., Абдиқаримова С.С. Замоनावий ўзбек оиласи этноаналарида трансформация жараёнлари. // Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд, 2020. – 46 б.

келади. Мазкур ҳолат “Жамият – Оила – Инсон” каби муносабатлар даражасида позицияларнинг ўзгариб бораётганлигини кўрсатади. Бу ўз навбатида оила ҳаётини режалаштиришда, бошқаришда қуйидаги принципларга амал қилишни тақозо этади:

- 1) инсон ҳуқуқларига;
- 2) жинслараро тенгликка;
- 3) иқтисодий хавфсизликка;
- 4) оилаларнинг турли шакли борлигига;
- 5) оилага қаратилган ижтимоий сиёсатга.

Агарда оила ҳаётининг барқарорлигига таҳдид солувчи омиллар қаторига суицидал ҳолатлар, оилавий маданиятнинг пасайиши, оилавий кадриятларнинг емирилиши, ажримларнинг кўпайиши, никоҳсиз туғилган фарзандлар сонининг кўпайиши, тирик етимлар сонининг ўсиши, оилавий тотувликни таъминловчи омилларнинг (совчилик, бешик кирди, қарши(қайчи) куда ва б.) функционал ролининг пасайиб боришини инобатга олсак, бугунги ўзбек оиласи XX аср охири - XXI асрнинг бошидаги оилалардан тубдан фарқланади. Масалан:

- оиланинг вужудга келишида (қурилишида) кузатилади. Совчилик каби ижтимоий институт функционаллигини йўқотди. Унинг ўрнини “Танишув сайтлари”, “Бўлажак келинлар клуби” кабилар эгаллади;

- ёшларнинг оила қуриш масаласига бўлган муносабати, иқтисодий автономия, яъни ўзимнинг уйим, ўзимнинг жойим тарзида ўзгариб, меркантилликнинг доминантлиги кузатилмоқда. Натижада оила ва никоҳга институционал (юримдик тарзда шартномалар асосида) ёндашиш давом этмоқда;

-оилавий муносабатлар характери ўзгариб, севги ва муҳаббатнинг ўрнида ижтимоий мавқени ўзгартириш, маиший ҳаёт тарзини ислоҳ қилиш каби установакалар вужудга келди. Бунинг натижасида оилавий кадриятлар ва эр-хотиннинг шахсий кадриятлари тизимида тафовут кузатилмоқда;

-оилавий муносабатларни регулятив даражада таъминловчи қайнона роли, тажрибасизлик, ижтимоий етуклик даражасининг пастлиги бўйича ёшариб бормоқда. Яъни қайноналар ўзларининг мажбуриятларини бажаришга тайёр эмасликларида намоён бўлмоқда.

Шарқда азалдан оила энг муқаддас даргоҳ ҳисобланган ва қадрлаб келинган. Оила ижтимоий институт сифатида янги авлодни дунёга келтириш, уларни камол топтириш, уларга ҳамдам бўлиш каби функцияларни бажариши билан бошқа ижтимоий институтлардан ажралиб туради. Аммо бу мустаҳкам қўрғонни бузилишида ҳам гоҳида ижтимоий омилларнинг таъсири кузатилади. Амалий тадқиқотларнинг натижалари кўра Андижон вилоятининг Булоқбоши туманида 140 минг нафардан ортиқ аҳоли, 35 минг 52 та оила истиқомат қилиб, ҳар йили мингтадан ортиқ янги оилалар барпо этилиши баробарида 200 тадан ортиқ оилаларнинг ҳаётига нукта қўйилади. Хусусан, 2018 йилда 1 минг 352 та никоҳ қайд этилган бўлса, 213 та оила қонуний ажрашиб кетган (никоҳга нисбатан 15,8%) ва 2017 йилнинг шу даврига оид бўлган маълумотларга қараганда 64 тага ёки 42,9% (149-213) ортган. Яъни оилаларнинг бузилиш динамикасида ўсиш кузатилмоқда. Бу кўрсаткич бевосита:

ижтимоий муносабатларнинг таранглашувини (қудалар орасида, маҳаллалар орасида ва б.);

қўшимча ижтимоий ҳимояни тадбиқ этишни, ҳимояга олишни (ижтимоий нафақа пули, ишсизлик ва б.);

отасиз ёки онасиз, яъни нотўлиқ оилалар сонининг кўпайиши ва улар билан боғлиқ бўлган қўшимча муаммоларни келтириб чиқаради.

Статистик маълумотлардан кўриниб турибдики, қонунларни қабул қилиниши, моддий ёрдам кўрсатиш, дафтарларга киритиш, назоратга олиш масалани фақатгина ташкилий-ҳуқуқий жиҳати саналиб, бунда давлат ўз функцияси доирасида аҳолининг ҳаёт ва фаолияти хавфсизлигини таъминлаш учун чора-тадбирларни жорий этмоқда. Лекин масаланинг ижтимоий-фалсафий жиҳати шундаки, унинг замирида алоҳида инсон, миллатнинг онги, маданияти ва манфаатлари ифодаланган. Шу сабабли XX асрнинг охири ва XXI асрнинг бошларида ўзбек оиласининг маънавий қиёфасини фалсафий ўрганиб, ёшларга, ота-оналарга, ижтимоий институтларга, давлат идораларига мақсадли тавсиялар бериш, ижтимоий ҳаёт тарзининг барқарор кечишини таъминлашда назарий иштирок этиш илмий аҳамият касб этади.

Жамланган маълумотларнинг натижаларига кўра Суд қарори билан ажрашган оилаларнинг 38 таси ёки 17,9%и аввалги йилларда қайд этилган бўлиб, ажрим гувоҳномасини кеч олганларни ташкил этган. 71 таси Хотин-қизлар кўмитаси томонидан ФХДЁ органи “Оила” маркази билан аҳоли хонадонларида юриш давомида аниқланган. Кўриниб турибдики, ёшларнинг ажрашиб кетганлиги ота-оналар ёки яқин қариндошлар томонидан “сир” сақланиб келинмоқда. Улар маҳалла, яъни ижтимоий фикрнинг салбий шаклланишидан ўзларини асраш мақсадида шу тарзда йўл тутиб келмоқдаларки, бу мақсадга мувофиқ эмас. Чунки ўз жонига қасд қилиш, бедарак уйдан чиқиб кетиш ҳолатлари айнан шу тарздаги ҳолатлар билан боғлиқдир. Ушбу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан Саноат МФЙда 13 та туман бўйича ажримнинг 7% и, Бой маҳалла МФЙда 10 та туман бўйича ажримнинг 4,6% и, Зарғалдоқ МФЙда 7 та туман бўйича ажримнинг 3,2% и ортиб кетган. Салбий кўрсаткич динамикаси кузатилмоқда¹¹. Ўтказилган сўровлар ва илмий манбаларнинг қиёсий таҳлили асосида ажрим сабабларини қуйидагича кўрсатиб ўтиш мақсадга мувофиқдир:

- 18 та (8,5%) ҳолатда фарзандсизлик (турмуш ўртоқлардан бирининг бепуштлиги);

- 118 та (55,3 %) ҳолатда оилавий келишмовчилик (оилавий низо, эр-хотин ёки қайнона-келин кўринишида);

- 6 та (2,8 %) узоқ вақт бирга яшамаслик (хорижда меҳнатга чиқиб кетиши, хизмат сафари ва б.);

- 5 та (2,3 %) бошқа турли сабаблардан (севги-муҳаббатсиз оила қурганлик, ёшлик хатоси ва б.);

- 1 таси никоҳдан ўтиб, ҳали тўй ҳам бўлиб улгурмаган, яъни сеvgи-муҳаббат объектини нотўғри танланганлиги.

Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан муаммоли томони шундаки, уларнинг 65 таси (30,5%) ҳали никоҳни бекор қилмасдан туриб, қадриятларга, ижтимоий-маданий меъёрларга амал қилмасдан туриб ноқонуний никоҳ асосида бошқа оила қуриб, ҳатто фарзандли бўлганликлари ҳам кузатилади. Таъкидлашча, “статистикага кўра, мажбурий қурилган никоҳлар мустаҳкам бўлмайди. Шу сабабли фақатгина бўйида

¹¹ Холмирзаева М. Оилада фарзанд тарбияси ўта нозик масала. Соғлом ва фаровон оила ривожлантиришнинг маънавий-ахлоқий, ижтимоий-демаграфик муаммолари мавзусидаги Республика имий-амалий анжумани материаллари. – Андижон: 2019. – Б. 194-197.

бўлиб қолганлик учун қурилган никоҳда эр-хотинлар камдан-кам ҳолларда бахтли бўлиши мумкин”¹². Бизнингча, бу ҳолат жамиятда кўп хотинликни вужудга келишига сабаб бўлиши мумкин. Бу масала ўз тарихига эга бўлиб, “Оила ва шаръий никоҳ одоблари” муаллифи С.Муҳиддин диний омилларнинг таъсири, атроф-муҳитнинг роли ҳақида ҳам тўхталиб ўтган¹³. Шу сабабли, бу тарздаги ҳолатларни жойларда салбий иллат эканлигини кўрсата олишимиз лозим. Токи, ёш ота-оналар, ёш қайнона-қайноталар, ёш келин-куёвлар, аниқроғи, миллатимизнинг истиқболи маънан етук бўлиши таъминланиши лозим. Шунда Янги Ўзбекистоннинг янги авлоди, бунёдкор ўзбек ёшлари шаклланади. Агарда бу масалани ўз ҳолига қолдириб, фақатгина ҳуқуқий-иқтисодий жиҳатига эътибор қаратсак, миллий маданиятимизнинг таркибий қисмларини емиришига олиб келиши мумкин.

Ўзбек халқи оила қуриш анъаналарига риоя қилишга, қиз узатиш ёки куёв танлашда ҳам қуда бўлмиш томон хусусида анчагина маълумотга эга бўлиб, уларнинг ижтимоий келиб чиқиши, жамиятда тутган ўрни ва обрў-эътиборини ҳисобга олади. Агар куёв ёки келин бўлмиш томоннинг ақли, одоби, ҳусну-малоҳати бир ҳисса бўлса, уларнинг қариндош-уруғлари, авлоднинг жамоадаги мавқеи ва бу хусусдаги жамоатчилик фикри иккинчи, аксарият ҳолларда ҳал қилувчи омил вазифасини ўтайди¹⁴. Ўзбекларда ота-оналик фаолияти, шу жумладан, қайнона ва қайноталик (шарқона концепция бўйича)¹⁵ бир қатор функцияларни бажаришни тақозо этади. Бу ўз навбатида уларнинг мақсадлари ҳам турлича бўлишини кўрсатади¹⁶. Ота-онанинг асосий функциялари сифатида:

фарзандни дунёга келтириш;

¹² Махсумов С. Оилавий қадриятлар - жамият мустақамлигининг асосий шarti. <https://old.xs.uz/index.php/homepage/zhamiyat/item/8505-oilavij-adriyatlar-zhamiyat-musta-kamligining-asosij-sharti>

¹³ Муҳиддин С. Оила ва шаръий никоҳ одоблари. – Тошкент: Мовароуннахр, 1999. – Б. 80.

¹⁴ Аширов А., Атаджанов Ш. Этнология (Ўқув қўлланма). – Тошкент: А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашириёти, 2007. – Б.137-138.

¹⁵ Шоумаров Ф. Б., Шоумаров Ш.Б. Муҳаббат ва оила. – Тошкент: Ибн Сино, 1994. – 120 б., Саидов А., Е. Абдуллаев Полигамия в мусульманских странах с исторической и правовой точек зрения // Место женщины в современных мусульманских обществах. – Ташкент: 2006. – С. 45-48.

¹⁶ Сафаева С. Аёллар масаласи: умумижтимоий ва миллий жиҳатлар. –Тошкент: Ўзбекистон, 2003. – Б. 158. Саидалиева Н.З. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашнинг ижтимоий-фалсафий муаммолари // Фалсафа фан. ном. дисс. автореф. – Тошкент: ЎзМУ, 2005. – 26 б., Сафаева С.Х. Аёллар масаласи: умумижтимоий ва миллий жиҳатлари // Фалсафа фан. ном. дис. автореф. – Тошкент: 2002. – Б. 24.

фарзанд парвариш қилиш, яъни физиологик билиш ва мулоқотга бўлган эҳтиёжларини қондириш;

фарзанд камолотини таъминлаш учун зарурий шарт-шароитларни яратиш, яъни маданий тажрибалар соҳиби ва ташувчиси сифатида ибрат, намуна бўлиш;

таълим ва тарбия бериш, яъни маиший, ижтимоий ҳаёт тарзига доир меъёрларнинг моҳиятини, базавий билимларни етказиш;

маънавий қўллаш, яъни фарзандга меҳр кўрсатиб, уни эҳтиром этиш (бу вазифа инсон умрининг охиригача сақланади) кабиларни келтириш мумкин.

Ҳар бир маданият вакили, фарзандларини жимоний, ақлий ва руҳи камолоти масаласига эътибор қаратиб келган ва ўз навбатида бу вазифа ота-оналарнинг зиммасига юклатилган. Шу сабабли ота-оналар фарзандларининг камолотини таъминлашга интилиб, фан ва техника ютуқларини жамиятнинг турли соҳаларига кенг тадбиқ этилиши ҳамда ишлаб чиқариш жараёнини интеллектуаллашиб бораётганлиги оқибатида, фарзандларининг ўқишини алоҳида назоратга олиб, уларнинг муваффақиятли ўзлаштиришларини рағбатлантириб, рағбат сифатида мақташ, қўшимча бўш вақт ажратиб бериш кабилардан восита тарзида фойдаланиб келмоқдалар. Масалан, “Фарзандингизни одоб-ахлоқ ва ўзлаштириш бобидаги муваффақиятларини қандай тарзда рағбатлантирасиз? деган саволга шаҳарда истиқомат қилувчи 48% ота-оналар моддий, яъни қўшимча харажатлари учун пул беришларини ёки бирон бир нарса олиб беришни кўрсатган бўлсалар, яна 32% ота-оналар маънавий рағбатлантиришни, мақташ, янги китоблар олиб бериш, тенгқурлари билан маърифий тадбирларга қатнашиши учун қўшимча бўш вақт ажратиб беришларини кўрсатиб ўтган. Кўриниб турибдики, бўш вақт билан фарзандларни рағбатлантириш кўрсаткичи нисбатан (% ҳисобида) паст бўлса-да, аммо бу жавобларни оилавий маънавияти юқори бўлган ота-оналар келтиргани маълум. Қишлоқ жойларида истиқомат қилувчи оилаларнинг ота-оналари бу саволга “жисмоний меҳнатдан озод қиламан, интернетдан фойдаланиш учун маблағ бераман” деган жавобларни ҳам келтирганлар. Бу ҳудудий-маданий хусусият ота-оналарнинг ақлий ва маданий савиясига ҳам боғлиқ эканлигини кўрсатади. Фарб маданиятида бу ижтимоий-маданий хусусият ўзгача мазмун касб этиб, С.Ян ва К.С.Шинларнинг кўрсатиб ўтишича, мазкур муносабат гарчи фарзанднинг руҳий ва

ҳиссий барқарорлигини инобатга олмасликни тақозо этсада, яъни унинг ички кечинмаларига эътибор қаратишни талаб этмаса-да, Ғарб жамиятида бу тарздаги ёндашув, фарзандлар истиқболини таъминлаш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади¹⁷. Бизнингча, фарзандни назорати, ўзбек оиласида ҳамиша оиладаги катта ёшдагиларнинг зиммасида бўлган мажбурият ҳисобланади. Шу жihatдан оилада фарзандларни камолот жараёнини белгилаш, уларни “оммавий маданият” намуналарини ўзлаштирмаслигини таъминлаш учун ижтимоий назорат шарт ҳисобланади. Мўхтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев 2020 йил Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқида “Агар биз бўлғуси хоразмийларни, фарғонийлар, берунийлар, бухорийлар, улуғбеклар, навоийларни тарбияломақчи эканмиз, биринчи навбатда, ҳар томонлама соғлом юксак билимли ва маънавиятли оналарни тарбиялашимиз зарур”¹⁸ деб, бу жараёнда оналарнинг иштирокини таъминлаш, яъни узвийликка эришиш самарали натижалар беришини кўрсатиб ўтганлар.

Оиланинг ижтимоий-фалсафий хусусиятларини ўрганган А.А.Акчуринани ёзишича, бу кўрсаткич обрўталаб ота-оналарга хос хусусият ҳисобланиб, фарзандларга зуғум ўтказиш тарзида ҳам ўзларининг фикрларини (гапларини) ўтказишга интилиш уларда яққол ифодаланган бўлади¹⁹. Шу аснода таъкидлаш керакки, анъанавий ўзбек оилаларида ҳам отанинг сўзи ҳал қилувчи саналиб, бу оилаларда Исломий қадриятларни оилавий ҳаётда яққол ифодаланганлигини кузатиш мумкин. Аммо замонавий оилаларда оила аъзоларининг ҳар бирининг фикри алоҳида инобатга олиниши, баъзида эса оиланинг умумий манфаатига мос тушмаслиги ҳам кузатилади. Бизнингча, бу тарздаги муносабатларда анъанавийдан замонавийликка ўтиш ҳолати кузатилиб, ҳар бир оила аъзосининг қадриятлари инобатга олинаётганлиги кузатилади. Натижада анъанавийлик ва замонавийлик орасида тафовут кузатилади. Глобаллашув шароитида, буни оилавий қадриятларни емирилиши деб ҳам кўрсатиш мумкин. Жумладан, С.Отамуратов²⁰, G.Marramao каби мутахассислар бу хусусда алоҳида тўхталиб ўтганлар. Хусусан, G.Marramaoning кўрсатиб ўтишича, глобаллашув барча

¹⁷ Yang S., Shin C.S. Parental attitudes towards education: What matters for children's well-being? // Children and Youth Services Review. 2008. – P.30.

¹⁸ Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан-миллий юксалиш сари. – Тошкент: “Ўзбекистон”, – 415 б.

¹⁹ Акчурина А.А. Роль семьи в формировании личности: социально-философский анализ // Дис..к.филос.н. – Уфа, 2001. – С.11.

²⁰ Отамуратов С. Глобаллашув ва миллат. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – Б. 6-7.

чегаравий кўрсаткичларни, дунёлар орасидаги демораркацияларни бузиб, ички ва ташқи ажрашувларни йўқ қиладики, маъноларнинг (кадриятларни) ҳам ўзгариши кузатилади²¹. Бундан оила институти мустасно эмас.

Оила жамиятнинг кичик гуруҳи ва ижтимоий институт сифатида турли фалсафий концепциялар асосида ўрганилиши мумкин. Жумладан, Н.В.Бикбулатов ва Ф.Ф.Фатыхова башкирларнинг оилавий ҳаёт тарзини XIX-XX аср оралиғида намоён бўлганлигини ўрганишда, маданий-иқтисодий ва цивилизацион тарзда ёндашиб, этномаданий хусусиятларни аниқ кўрсатиб ўтган ва оилада фарзандларнинг тарбиясига бўлган муносабат замонавийлашиб бораётганлигини, тарбияда диний-ахлоқий қарашларнинг таъсири пасайиб бораётганлигини таъкидлаб ўтган²². Бу ўринда миллийлик, этногенезиснинг таъсирини инобатга олиш лозим бўладики, оиланинг ҳаётига бевосита таъсир кўрсатади.

Янги Ўзбекистонда инсон омилига кадрият сифатида ёндашиб, барча давлат институтлари инсон ҳаётининг фаровонлиги йўлида фаолият юритиши давлат сиёсати доирасида белгилаб қўйилган бир даврда ўзбек оиласини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан эмперик тарзда ўрганиш назарий ва амалий аҳамиятга эгадир. Жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаш мақсадида оила институти функцияларининг бажарилиши масаласига алоҳида эътибор қаратиб, оила аъзоларига оила ва унинг функцияларини бажарилиши ҳақида сабоқ бериш лозим. Бунинг учун маҳаллалар ҳудудида этномаданий хусусиятларни инобатга олиб, оилавий муносабатлар маданиятини тарғиб этувчи маънавий-маърифий гуруҳларни тузиш тавсия этилади.

²¹ Marramao G. The Passage west. Philosophy and Globalisation. L.; N. Y: Verso, 2012. – P. 27.

²² Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир XIX-XX в.в. – Москва: Наука, 1991. – С 189 .